

SALJUQIYLAR DAVRIDA NIZOMIYA MADRASASI

Saydullayev Nurillo Ubaydullo o'g'li

Toshkent islom instituti xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911826>

Saljuqiylar davlatida ilm-fan va madaniyat rivojlangan. Ayniqsa, Eron, Iroq va Movarounnahrda madaniy yuksalish yuqori bo'lgan. Nishopur, Isfaxon, Basra, Xirot, Marv, Buxoro, Samarqandda madrasalar bunyod kilingan. Xususan, buyuk vazir Nizomulmulk qurdirgan Bag'doddagi Nizomiya madrasasi (1067) butun jahonga mashhur bo'lgan. Nizomulmulk davlatni boshqarish asoslari haqida "Siyosatnoma" asarini yaratgan. Munajjim va riyoziyotchi olim Umar Xayyom loyihasiga ko'ra, Isfahonda rasatxona qurilgan. U Malikshoh topshirig'iga ko'ra, rasadxonada kuzatuv ishlarini olib borgan va sostoniylarning shamsi taqvimini isloh etib, Yangi taqvim ("Malikshoh taqvimi yoxud Jalol erasi") ni tuzgan (1079). Nizomiya Ganjaviy, Jaloliddin Rumiy, Sa'diy Sheroziy, Umar Xayyom fors she'riyatining so'nmas durdonalarini yaratishgan. Muhamma G'azzoliy, Farididdin Attor, Xoja Yusuf Xamadoniy kabi islom ulamolari va sufiylar ijod qilishgan.

Saljuqiylar davrida tashkil etilgan madrasalarning faoliyatini ta'minlovchi eng muhim omil vaqflar bo'lgan. Saljuqiy madrasa tizimini qo'llab-quvvatlagan vaqflar bu muassasalarga ilmiy va ma'muriy muxtoriyat bilan birga moliyaviy muxtoriyat ham bergan. To'rt poydevor ustiga madrasa qurilgan. Bular muallim, shogird, ma'ruzalar va madrasa makonidir. Bag'dod Nizomiya madrasasini saqlash va qurishga xizmat qiladigan boy vaqf tashkil etildi. Bu jamg'armaning daromadi o'qituvchilar va talabalarning yashashiga yetarli edi. Fakultet professor-o'qituvchilari va talabalar oylik maoshlari, stipendiyalar, kiyim-kechak, oziq-ovqat va buyumlarni maktabdan oldilar. Madrasaning bunday harajatlari yiliga 15 ming dinorga yetadi, deb hisoblanmoqda. 1184-yilda Madrasaga tashrif buyurgan Ibn Jubayrning xabar berishicha, klapanlarning daromadlari texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xarajatlarini, shuningdek, zobitlarning maoshlarini qoplagan. Bu holat XIII asrga borib taqaladi. XIII asr oxirigacha davom etgan bo'lishi kerak

Nizomiya madrasalarining ahamiyati va tarqalishining asosiy sabablari shia va fotimiylarga qarshi sunniylik tushunchasini rivojlantirish va mustahkamlashdan iborat edi. Madrasalar shu tariqa to'rtta sunniy mazhabni, ya'ni Hanafiy, Shofiiy, Molikiy va Hanbaliyni himoya qilish vazifasini o'z zimmalariga oldilar. Kengayayotgan davlat boshqaruvi uchun davlat xizmatchilari tayyorlash zarurati qondirildi. Diniy xizmat xodimlarining tayyorlanishi va islomni endigina qabul qilgan o'g'uz jamoalarining e'tiqodlari mustahkamlanishi ta'minlandi. Madrasalar kambag'al, ziyoli va iqtidorli talabalarni o'qitish, ularni jamiyatga yetuk inson bo'lib yetishtirib berish uchun tashkil etilgan.

Bag'dod Nizomiya madrasalari oliy o'quv yurtlari hisoblangan. Boshqa Saljuqiy madrasalari esa oxund-o'qituvchilari maqomiga ko'ra o'rta yoki oliy o'quv yurtlari hisoblangan. Nizomiya madrasalariga oxundlar sulton yoki vazir tomonidan tayinlangan. Talabalar internat va stipendiya talabalari sifatida o'qiganlar. Madrasalarning daromad manbalari asosan vaqf edi. Davlat subsidiyasi ham bor edi. Saljuqiy sultonlari ko'pincha shaxsan o'zlari xayr-ehson qilganlar.

Turk tarixida davlat arboblarning davlat boshqaruvida mashvaratga alohida ahamiyat bergani, olimlarning fikr va mulohazalaridan bahramand bo'lishni ham e'tiborsiz qoldirmagani zohir bo'lgan. Saljuqiylar davlati an'analari xonlarning donoligi va adolati kabi eng muhim

masalalar islom sivilizatsiyasida xalifalik shartlaridandir. Davlat rahbarlarining adolatli, bilimdon bo'lishlari, ya'ni olim unvoniga ega bo'lishlari zarur bo'lgan. Davlat rahbarlari doimo olimlar bilan birga bo'lar, ular bilan maslahatlashib, ularning taklif va tavsiyalarini inobatga olardilar. Saljuqiylarda ko'plab mutasaddi va ma'murlar ta'lim muassasasi hisoblangan madrasalarda ta'lim olgan.

Nizomulmulkning sa'y-harakati bilan yangi va ko'plab madrasalar ochilgan. Darhaqiqat, davlat tomonidan madrasalar tashkil etilishi, tekin ta'lim berilishi, madrasa tashkilotini maydatchuydalarigacha belgilash saljuqiylarning zimmasida edi. Nizomulmulk madrasalari sunniylik aqidasi ilm-fan rivojini ta'minlash, maosh to'lab olimlarni davlat tomonida rag'batlantirish, Fotimiylarning shia targ'ibotiga qarshi sunniylik aqidasi himoya qilish uchun asos solganligi aytiladi¹. Tug'rulbey o'zi egallagan shaharlarga kirgach, birinchi ishi olimlar va ruhoniylarni hurmat bilan ziyorat qilish edi. Sulton Alparslon madrasalarni butun mamlakatga yoygan edi. U o'z daromadining bir qismini kambag'allarga, o'ndan bir qismini esa olimlarga bergan².

Nishopur shahrida tashkil etilgan eng muhim madrasalardan biri Nizomiya madrasalaridir. Ibn Jubayr Bag'dodda o'ttizta madrasa ko'rganligini, ular eng go'zal qasrlardan ham muhtashamroq bo'lganini, eng ulug'vor va mashhuri esa Nizomulmulk tomonidan qurilgan Nizomiya madrasasi ekanligini ta'kidlagan³. Oylik va oziq-ovqat puli oladigan talabalari bilan bepul ta'lim beruvchi oliy ta'lim muassasasi sifatida dars jadvallari belgilangan va boy kutubxonalar bilan ta'minlangan. Bog'dodda oltin ming tilla tanga hisobida qurilgan aytilgan Nizomiya nomli bu madrasaga bozorlar, mehmonxonalar, hammomlar va fermalar ajratilgan⁴.

Nizomulmulk Sulton Malikshohning otabegi bo'lgan va "Siyosatnama" nomli asari bilan Kutadg'u Bilig kabi muhim bir "Siyeru'l-Muluk" yaratgan. Nizomulmulk bilan Sulton Malikshoh o'rtasida nizo tug'dirmoqchi bo'lganlar, olimlar va mutasavviflarga har yili 300 ming dinor sarflanar ekan, bu bilan yangi qo'shin tuziladi, deyishadi. Malikshoh Nizomulmulkdan sababini so'raganida: "Ey olamlar sultoni, lashkaringga bir necha barobar ko'p sarflaysan, bu askarlarning o'qlari bir chaqirimdan nariga o'tmaydi. Holbuki, men sizlar uchun shunday bir ruhiy lashkar yaratdimki, ularning duolari Arsh va Allohga o'q kabi ko'tariladi. Davlat uchun moddiy kuchdan tashqari ma'naviy quvvat ham muhim ekanini ta'kidladi⁵.

Nizomulmulk Buyuk Saljuqiylar mamlakatida bosh vazir bo'lib ishlagan vaqtida madrasa, ribot va masjidlar qurdirgan, madrasalarni zarur kitoblar bilan ta'minlagan. Ularning barchasiga professor-o'qituvchilar, talaba va xizmatchilar tayinlab, mo'l-ko'l daromad keltirdi. Shunday qilib, u dinning asosiy tamoyillarini qayta tikladi. Oxir-oqibat, u o'zidan oldingi kunlarda deyarli tanimagan va e'tibordan chetda qolgan olimlarni maydonga chiqardi.

Aytish mumkinki, madrasa boshqaruvi 1220-yilgacha Nizom al-Mulk avlodlari tomonidan davom ettirilgan. Shunga ko'ra, uning nasl-nasabidan oxirgi voris Ahmad Nizomu'l-Mulk edi. 1312-yilda xalifa Mustansiriye va Nizorniye madrasalarini boshqarishni Sharif Izzeddin Abu'l-Fazl Hoshimiy Mansuriyga topshirgach, Nizorniya o'zining avvalgi ulug'vor davriga qaytdi.

¹ Ibrohim Kafesog'lu. Turk milliy madaniyati. Istanbul: Boğazichi nashriyoti, 1993. - B. 373

² Yahya Akyuz. Turk ta'lim tarixi. Anqara, 2008. - B. 43.

³ Ibrohim Kafesog'lu. Turk milliy madaniyati. Istanbul: Boğazichi nashriyoti, 1993. - B. 373

⁴ O'sha manba. - B. 373

⁵ Yahya Akyuz, Turk ta'lim tarixi. Istanbul: Boğazichi nashriyoti, - B. 50

Bagʻdod Nizomiya madrasalarida oʻqitiladigan asosiy kurslar: a) Din va huquq kurslari; Qurʻon, tafsir, hadis, fiqh, kalom, b) Til va adabiyot darslari; Arab adabiyoti, fors, nahiv, sarf materiallari, sheʻriyat, notiqlik, tarix, odob, c) falsafa kurslari; falsafa, mantiq, d) aniq fanlar kurslari; tibbiyot, jarrohlik, riyoziyot, buxgalteriya, muhandislik, fizika, psixologiya kurslari. Nizomiya madrasalarida asosan din, huquq va til oʻqitilgan. Tibbiy taʼlim asosan shifoxonalarda olib borilgan. Saljuqiylar davrida kasalxona va tibbiyot maktablari kabi muassasalar Bimariston yoki Darushshifa deb atalgan. Madrasalarning taʼlim usuli asosan yod olishga asoslangan edi. Muayyan oʻqitish davri yoʻq edi. Yilni tugatish uchun emas, balki maʼlum kitoblarni oʻqish uchun moʻljallangan edi. Bu talabning saʼy-harakatlari va oʻqituvchining ixtiyoriga qoldirildi. Biroq oliy maʼlumotli madrasalar kamida besh yil davom etgani taxmin qilinadi. Madrasalarning asosiy daromad manbai vaqflar edi.

References:

1. Berk, A. (2007). *The Saljuqs and Their Cultural Impact in the Middle East*. London: Routledge.
2. Ghazali, A. (1999). *The Philosophy of Education in Islam*. New York: Islamic Publications.
3. Khan, M. (2010). *The Rise of Islamic Civilization: The Saljuqs and the Nizamiya Madrasas*. Karachi: Oxford University Press.
4. Meyer, E. (2005). *Intellectual Life in the Islamic Golden Age: The Nizamiya Schools*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Nasr, S. H. (2006). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. Albany: State University of New York Press.
6. Peters, F. E. (1994). *Islamic Civilization: A Historical Encyclopedia*. Santa Barbara: ABC-CLIO.
7. Rizvi, S. A. (2012). *Saljuqs and Their Impact on Islamic Society: Education and Governance*. New Delhi: Islamic Book Trust.
8. Sahih, F. (2003). *Madrasas in Medieval Islam: Educational Institutions in the Saljuq Empire*. Istanbul: Isis Press.
9. Shah, K. (2015). *Education and Society in Medieval Islam: The Role of Madrasas in the Development of Islamic Thought*. Los Angeles: University of California Press.
10. Walmsley, A. (2011). *The Role of the Nizamiya Madrasas in Islamic Culture and Society*. Edinburgh: Edinburgh University Press.